

ISic1248

I.Sicily inscription 1248

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

breccia

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del

Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140736

1. ἐπὶ Ἀπολλοδώρου τοῦ Ἀπολλοδώρου Ἄρτεμ [ισίου]
2. πρ (ύτανις?) Λυκίσκος Λυκίσκου Ἄσιν(—) ἱερομναμόνις ἔσοδος
3. τεσσαράκοντα λίτραι, ἑπτὰ ὀγδοήκοντα ὀκτακόσια τάλαντα·
4. ἔξοδος τεσσαράκοντα λίτραι, ἑννέα τεσσαράκοντα τριακόσια
5. τάλαντα· λοιπὸν ὀκτὼ τριάκοντα πεντακόσια τάλαντα·
6. τούτου ἐν ἐπιμονῶ Πausανία Πausανία Ἄρεθ(—) τεσσαρά-
7. κοντα λίτραι, ἐν ἑβδομήκοντα τάλαντα· καὶ παρὰ
8. ἱερομναμόνις τοῖς ἐπὶ Ἀρίστωνος λοιπὸν τέσσαρες
9. ἑνενήκοντα λίτραι, δέκα ἑκατὸν τετρακισχίλια μύρια
10. τάλαντα· τούτου ἐν ἐπιμονῶ Πausανία Πausανία Ἄρεθ(—)
11. ὀγδοήκοντα λίτραι, ὀγδοήκοντα τετρακόσια τάλαντα.
12. ταμίαις ἔσοδος δέκα ἑκατὸν λίτραι, ἑπτὰ εἴκοσι ἑξακόσι-
13. α ἑπτακισχίλια τάλαντα· ἔξοδος ἑβδομήκοντα λί-
14. τραι, τέσσαρα ὀγδοήκοντα τριακόσια ἑπτακισχίλια
15. τάλαντα· λοιπὸν τεσσαράκοντα λίτραι, τρία τεσσαράκον[τ]α
16. διακόσια τάλαντα· καὶ ἐν ἐπ[ι]μονῶ Πausανία Πausανία
17. Ἄρεθ(—) τεσσαράκοντα λίτραι, τρία τεσσαράκοντα διακόσι-

18. α τάλαντα· καὶ παρὰ ταμίαις τοῖς ἐπὶ Ἀρίστωνος
19. λοιπὸν ὀκτῶ ὀγδοήκοντα λίτραι, τέσσαρα ἐνενή-
20. κοντα διακόσια τετρακισχίλια ἕξ δέκα μυριάδες
21. τάλαντων· τούτου ἐν ἐπιμονᾷ Πausανία Πausa-
22. νία Ἄρεθ(—) τριάκοντα ἑπτακόσια τάλαντα· καὶ ἐν ἀνδο-
23. κείᾳ Ζωτικοῦ Εὐβουλίδα Ἄσσιτ(—) ὀγδοήκοντα λί-
24. τραι, ἕξ ἑξήκοντα ἑξακόσια χίλια τάλαντα.
25. σιτοφυλάκοις κυάμων ἔσοδος ἔνδεκα ἡμίεκτα,
26. ὀκτῶ ἑξήκοντα ἑπτακόσιοι μέδιμνοι· ἕξοδος
27. ἑπτὰ ἡμίεκτα· λοιπὸν τέσσαρα ἡμίεκτα, ὀκτῶ
28. ἑξήκοντα ἑπτακόσιοι μέδιμνοι· καὶ παρὰ σιτο-
29. φυλάκοις τοῖς πρότερον χαλκοῦ λοιπὸν τέσσαρες
30. δέκα λίτραι, ἑπτὰ τριάκοντα πεντακόσια πεντακισχίλια
31. τάλαντα· τούτου ἐν ἐπιμονᾷ Πausανία Πausανία εἴκοσι
32. ἑπτακόσια τάλαντα· κυάμων λοιπὸν [π]αρὰ μὲν σιτο-
33. φυλάκοις τοῖς πρότερον τρία ἡμίεκτα, ὀγδοήκοντα
34. τετρακόσιοι μέδιμνοι· καὶ ἡμέδιμνος ἔνδεκα
35. μέδιμνοι μελίνας· παρὰ δὲ ἀγέρταις
36. τοῖς πρότερον κυάμων λοιπὸν ὀκτῶ δέκα
37. μέδιμνοι. σιτωνίῳ Φρύνιος ἔσοδος ὀγδοή-
38. κοντα λίτραι, ἐν ἑβδομήκοντα ἑνακόσια χίλια τά-
39. λαντα· ἕξοδος ὀγδοήκοντα λίτραι, ἐν ἑβδομήκοντα
40. ἑνακόσια χίλια τάλαντα· καὶ λοιπὸν τρεῖς πενήκοντα λί-
41. τραι, ἐν δέκα ἑνακόσια χίλια τάλαντα. σ[ι]τωνίῳ Εὐκλείδα
42. λοιπὸν τεσσαράκοντα λίτραι, πέντε ἐνενήκοντα ἑξακόσια
43. τρισχίλια τάλαντα.
44. Διονυσίου πρ (ύτανις?) Ἡράκλητος Ἀπολλοδώρου Οἰτ(—) Τιρκ(—)
45. ἱερομναμόνοις ἔσοδος ἑξήκοντα λίτραι, ἐν
46. ἑβδομήκοντα δισχίλια τάλαντα· ἕξοδος εἴκοσι λίτραι,
47. δισχίλια τάλαντα· λοιπὸν τεσσαράκοντα λίτραι, ἐν ἑβδομή-
48. κοντα τάλαντα· ἐν ἐπιμονᾷ Πausανία Πausανία Ἄρεθ(—).
49. ταμίαις ἔσοδος μία ἐνενήκοντα λίτραι, δύο ἑβδομήκον-
50. τα ἑνακόσια δισχίλια τάλαντα· ἕξοδος ἑπτὰ ἑκατὸν λίτραι,
51. ἐννέα ἑξήκοντα ἑνακόσια δισχίλια τάλαντα· λοιπὸν τέσσα-
52. ρες ἑκατὸν λίτραι, δύο τάλαντα· καὶ ἐν ἐπιμονᾷ Πausανία
53. Πausανία Ἄρεθ(—) τεσσαράκοντα λίτραι, τρία τεσσαράκοντα δια-
54. κόσια τάλαντα· καὶ παρὰ ἱερομναμόνοις τοῖς ἐπὶ Ἀρί[σ]τω-
55. νος λοιπὸν τέσσαρες ἐνενήκοντα λίτραι, δέκα ἑκατὸν
56. τετρακισχίλια μύρια τάλαντα· τούτου ἐν ἐπιμονᾷ Παυ[σ]α-
57. νία Πausανία Ἄρεθ(—) ὀγδοήκοντα λίτραι, τέσσαρα ὀγδοήκον-
58. τα τετρακόσια τάλαντα· καὶ παρὰ ταμίαις τοῖς ἐπὶ Ἀρίστω-
59. νος λοιπὸν ὀκτῶ ὀγδοήκοντα λίτραι, τέσσαρα ἐνε-

60. νήκοντα διακόσια τετρακισχίλια ἕξ δέκα μυριάδες
61. τάλαντων· τούτου ἐν ἐπιμονᾷ Πausανία Πausανία Ἄρ [εθ(—)]
62. τριάκοντα ἑπτακόσια τάλαντα· καὶ ἐν ἀνδοκείᾳ Ζωτι-
63. κοῦ Εὐβουλίδα Ἄσσιτ(—) ὀγδοήκοντα λίτραι, ἕξ ἑξήκοντα
64. ἑξακόσια χίλια τάλαντα. σιτοφυλάκοις χαλκοῦ ἔσοδος
65. ὀγδοήκοντα λίτραι, ἕξ ἑξήκοντα χίλια τάλαντα·
66. ἕξοδος ὀγδοήκοντα λίτραι, ἕξ ἑξήκοντα χίλια
67. τάλαντα· κυάμων ἕξοδος ἑπτὰ ἡμίεκτα, διακόσιοι
68. μέδιμνοι· λοιπὸν ἑννέα ἡμίεκτα, ἑπτὰ ἑξήκον-
69. τα πεντακόσιοι μέδιμνοι· καὶ παρὰ σιτοφυλάκοις
70. τοῖς πρότερον χαλκοῦ λοιπὸν τέσσαρες δέκα λί-
71. τραι, ἑπτὰ τριάκοντα πεντακόσια πεντακισ-
72. χίλια τάλαντα· τούτου ἐν ἐ[πι]μονᾷ Πausa-
73. νία Π[α]υσανία Ἄρε[θ](—) ἵκοσι ἑπτακόσια τάλαν-
74. [τα]· κυάμων λοιπὸν παρὰ μὲν σιτοφυλά-
75. κοις τοῖς πρότερον τρία ἡμίεκτα, ὀγδοήκοντα
76. τετρακόσιοι μέδιμνοι· καὶ ἡμέδιμνος ἔνδε-
77. κα μέδιμνοι μελίνας· παρὰ δὲ ἀγέρταις
78. τοῖς πρότερον κυάμων λοιπὸν ὀκτὼ δέκα μέ[δ]ι-
79. μνοι. σιτωνίῳ Φρύνιος ἕ[ξ]οδος χίλια τάλαντα
80. τὸ θησαυρισθέν· καὶ λοιπὸν τρεῖς π[εντ]ήκοντα λίτραι,
81. ἐν δέκα ἑνακόσια τάλαντα. σιτωνίῳ Εὐκλείδα
82. [ἕξοδος ἑννέα ἑβδομήκοντα τριακόσια] δισχί [λια]
83. [τάλαντα]· λοιπὸν τεσσαράκοντα [λίτραι],
84. [ἕξ δέκα τριακόσια χί]λια τάλαντα·
85. [— πρ(ύτανις) — —] Ἄλκ(—) ἱερομναμόνο [ις ἕσοδος]
86. [— — λίτραι, — — — ὀγδ]οήκοντα χίλια τάλα[ντα]·
87. ἕ[ξ]οδος — — λίτραι], ἑννέα ὀγδοήκοντα ἐν[ακόσια τά]-
88. λαντα· [λοιπὸν — —] λίτραι, ἐν ἑκατὸν τάλα[ντα].
89. ταμίαις ἕσοδος πέντε λίτραι, τρία τριάκοντα δι[ακό]-
90. σια πεντακισχίλια τάλαντα· ἕξοδος ἑπτὰ ἑνενήκον-
91. τα λίτραι, ὀκτὼ ἑνακόσια τετρακισχίλια τάλαντα· λοιπὸν
92. ὀκτὼ εἴκοσι λίτραι, τέσσαρα εἴκοσι τριακόσια τάλαντα·
93. καὶ παρὰ ἱερομναμόνοις τοῖς ἐπὶ Ἀρίστωνος λοιπὸν
94. τέσσαρες δέκα λίτραι, ἕξ εἴκοσι ἑξακόσια τρισχίλια μύρια
95. τάλαντα· καὶ παρὰ ταμίαι[ς] τοῖς ἐπὶ Ἀρί[σ]τωνος λοιπὸν
96. ὀκτὼ τεσσαράκοντα λίτραι, ἐν τριάκοντα ἑξακόσια ὀκτα-
97. κισχίλια πέντε δέκα μυριάδες τάλαντων· τούτου
98. ἐν ἀνδοκείᾳ Ζωτικοῦ Εὐβουλίδα ὀγδοήκοντα λίτραι,
99. ἕξ ἑξήκοντα ἑξακόσια χίλια τάλαντα. σιτοφυλάκοις
100. χαλκοῦ ἕσοδος ὀγδοήκοντα λίτραι, δύο ἑπτακόσια χίλια
101. τάλαντα· ἕξοδος ὀγδοήκοντα λίτραι, δύο ἑπτακόσια χίλια

102. τάλαντα· κυάμων ἔξοδος ἑπτὰ ἡμίεκτα, δύο
103. πενήκοντα τριακόσιοι μέδιμνοι· λοιπὸν
104. δύο ἡμίεκτα, πέντε δέκα διακόσιοι μέδιμνοι· καὶ παρὰ
105. σιτοφυλάκοις τοῖς πρότερον χαλκοῦ λοιπὸν τέσσαρες
106. ἐνενήκοντα λίτραι, τρία ὀγδοήκοντα ἑξακόσια τε-
107. τρακισχίλια τάλαντα· κυάμων λοιπὸν παρὰ μὲν σιτο-
108. φυλάκοις τοῖς πρότερον τρία ἡμίεκτα, ὀγδοήκοντα
109. τετρακόσιοι μέδιμνοι· καὶ ἡμέδιμνος ἔνδεκα μέ-
110. διμνοι μελίνας· παρὰ δὲ ἀγέρταις τοῖς πρότερον κυά-
111. μων λοιπὸν ὀκτὼ δέκα μέδιμνοι.
112. σιτωνίωι Φρύνιος λοιπὸν τρεῖς πενήκοντα λίτραι,
113. ἔνδεκα ἑνακόσια τάλαντα παρὰ σιτώνωις τοῖς ἐπὶ Θεο-
114. δώρου. σιτωνίωι Εὐκλείδα λοιπὸν τεσσαράκοντα
115. λίτραι, ἕξ δέκα τριακόσια χίλια τάλαντα παρὰ ἀγέρ-
116. ταις τοῖς ἀπὸ σιτωνίας.
- 117.

Edition: PHI329613

1. IG XIV 423, readings (V. Arangio-Ruiz):
- 2.
3. ὀγδοήκοντα λίτραι [τέσσαρα] , ὀγδοήκοντα τετρακόσια τάλαντα.
- 4.
5. . . .
- 6.
7. διακόσια τάλαντα· καὶ ἐν ἐπιμονῶι Παισανία Παισανία
- 8.
9. . . .
- 10.
11. Διονυσίου, πρ (ύτανις) Ἡράκλητος Ἀπολλοδώρου Πιπρη. ²⁷Πιπρη.²⁷
- 12.
13. . . .
- 14.
15. . . . Παισα-
16. ν ἰ,α Παισανία Ἀρε[θ]. εἴκοσι ἑπτακόσια τάλαν-
17. [τα] . . .
- 18.
19. . . .
- 20.
21. [ἔξοδος ἑννέα ἑβδομήκοντα τρια]κόσια δισχί [λια]
- 22.
23. . . .
- 24.
25. . . . [τά]-

26. λαντα· [λοιπὸν — —] ν,τ,α λίτραι, ἔν ἑκατὸν τάλα[ντα].
27.
28. . . .
29.
30. τάλαντα· καὶ παρὰ ταμίαις τοῖς ἐπὶ Ἀρ,ί,σ,τ,ωνος λοιπὸν
31.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492854

EDCS 39101616

PHI 140736

PHI 329613

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.*. Berlin. At 14.0423 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 45.1342
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 04.0050
- Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Milan. At no.12
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5221
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5640 tab.1
- Dittenberger, W. 1915-1924. Sylloge inscriptionum graecarum. Leipzig. At no.954
- Battistoni, F. 2014. A new council from Sicily (Tauromenion). *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. 191: 195-197.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1248. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385677>